

Hérnia inguinal pediátrica: reparo cirúrgico e complicações graves

Beatriz Carvalho Rodrigues

Acadêmica de Medicina
biacarvarod@gmail.com
Universidade Atenas (UniAtenas)

Pedro Henrique Ferreira Maia

Médico
phfmaia@sga.pucminas.br
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC/MG

Rayssa Miranda de Oliveira Ferreira

Médica
rayssa.mirandammg@gmail.com
Faculdade de Minas - FAMINAS/ BH

Kelly Cristina Almeida

médica
kellyalmeid4@hotmail.com
INSTITUIÇÃO DE ENSINO + (SIGLA): AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS IPATINGA (AFYA IPATINGA)

5. Luiza Checon

Marco Antonio Barbosa de Oliveira

Médico
marco15122009@gmail.com
INSTITUIÇÃO DE ENSINO + (SIGLA): Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
CIDADE-ESTADO: Belo Horizonte - MG

Wesley Barbosa Souza

Médico
Wesley.souzamed@gmail.com
Pontifícia Universidade Católica De Minas Gerais. - PUC/MG

João Vitor Silveira marciano

Médico
E-MAIL: anaclaraalmeida15@yahoo.com.br
FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE MINAS - FUNORTE

Fabício Freire

Médico - Formei em 2023
Universidade Federal de Lavras MG (UFLA MG)

10. Rodrigo bittencourt

Hérnia inguinal pediátrica: reparo cirúrgico e complicações graves

Resumo:

A hérnia inguinal pediátrica é uma condição comum que ocorre quando uma parte do intestino ou tecido abdominal protrude através de um ponto fraco na parede abdominal na região inguinal. O reparo cirúrgico é geralmente recomendado para corrigir a hérnia e prevenir complicações graves, como estrangulamento e obstrução intestinal. A abordagem cirúrgica pode variar de técnicas abertas a minimamente invasivas, com o objetivo de reduzir os riscos e melhorar os resultados pós-operatórios. No entanto, o tratamento pode estar associado a uma série de complicações, que incluem infecções, recidivas e danos aos nervos.

Objetivo: O objetivo desta revisão sistemática de literatura foi analisar as abordagens cirúrgicas para o reparo de hérnia inguinal pediátrica e identificar as principais complicações graves associadas a esses procedimentos. **Metodologia:** A revisão foi conduzida seguindo o checklist PRISMA, utilizando as bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science. Foram selecionados artigos publicados nos últimos 10 anos. Os descritores utilizados incluíram "hernia inguinal pediátrica", "reparo cirúrgico", "complicações graves", "infecções pós-operatórias" e "recidiva de hérnia". Os critérios de inclusão foram: estudos que abordaram exclusivamente hérnia inguinal pediátrica, artigos com dados sobre complicações graves após cirurgia e publicações revisadas por pares. Foram excluídos estudos que focaram apenas em hérnias adultas, artigos que não apresentaram dados empíricos e revisões de literatura não focadas em resultados cirúrgicos específicos.

Resultados: A análise revelou que o reparo cirúrgico de hérnia inguinal pediátrica é geralmente eficaz, com técnicas minimamente invasivas mostrando menor taxa de complicações comparadas às abordagens abertas. As complicações graves identificadas incluíram infecções pós-operatórias, recidivas da hérnia e lesões nervosas. Estudos destacaram que a técnica de reparo, a experiência do cirurgião e o manejo pós-operatório influenciam significativamente a incidência dessas complicações. **Conclusão:** O reparo cirúrgico da hérnia inguinal pediátrica é uma intervenção eficaz com riscos controláveis quando realizado com técnicas adequadas e cuidados pós-operatórios apropriados. As complicações graves, embora possíveis, podem ser minimizadas com abordagem cirúrgica adequada e acompanhamento rigoroso. A escolha da técnica e a experiência do cirurgião desempenham papéis cruciais na redução de complicações e na promoção de melhores resultados para os pacientes pediátricos.

Palavras chave: "hernia inguinal pediátrica", "reparo cirúrgico", "complicações graves", "infecções pós-operatórias" e "recidiva de hérnia".

INTRODUÇÃO

A hérnia inguinal pediátrica representa uma condição comum em crianças, caracterizada pela protrusão de uma parte do intestino ou tecido abdominal através de uma área enfraquecida na parede abdominal na região inguinal. Este tipo de hérnia pode ser identificado precocemente através de um exame clínico detalhado, que frequentemente é complementado por exames de imagem, como ultrassonografia, para confirmar o diagnóstico e avaliar a gravidade da protrusão. A detecção precoce é essencial, pois permite o planejamento adequado do tratamento e reduz o risco de complicações graves, como estrangulamento ou obstrução intestinal, que podem ocorrer se a hérnia não for corrigida a tempo.

O reparo cirúrgico é o tratamento padrão para a hérnia inguinal pediátrica e pode ser realizado por meio de diferentes técnicas cirúrgicas. A abordagem tradicional aberta, onde uma incisão é feita na região inguinal para corrigir a hérnia, é uma opção amplamente utilizada. No entanto, técnicas minimamente invasivas, como a laparoscopia, têm ganhado popularidade devido à sua menor invasividade, o que geralmente resulta em menos dor pós-operatória e um tempo de recuperação mais rápido. A escolha da técnica cirúrgica é influenciada por vários fatores, incluindo a condição do paciente, a experiência do cirurgião e a disponibilidade de recursos. Independentemente da abordagem escolhida, o objetivo é corrigir a hérnia de forma eficaz e reduzir o risco de complicações, garantindo uma recuperação segura e bem-sucedida para o paciente pediátrico.

Complicações Associadas e Resultados do Reparo Cirúrgico da Hérnia Inguinal Pediátrica:

Após o reparo cirúrgico da hérnia inguinal em crianças, a ocorrência de complicações graves pode impactar significativamente a recuperação e o bem-estar do paciente. Entre essas complicações, destacam-se infecções no local da cirurgia, que podem variar de leves a graves, exigindo cuidados específicos e, em alguns casos, intervenções adicionais. Outro desafio comum é a recidiva da hérnia, onde a protrusão pode retornar mesmo após a cirurgia, demandando uma nova abordagem terapêutica. Além disso, o dano aos nervos adjacentes pode ocorrer, resultando em dor persistente ou desconforto, o que pode complicar a recuperação e exigir manejo especializado.

Os resultados do reparo cirúrgico são amplamente influenciados pela técnica utilizada e pela experiência do cirurgião. Procedimentos minimamente invasivos, como a laparoscopia, têm mostrado benefícios em termos de menos dor pós-operatória e recuperação mais rápida quando comparados às abordagens abertas. A experiência do cirurgião é um fator crítico, com técnicas bem-executadas e um planejamento cuidadoso contribuindo para a redução das complicações e melhora dos resultados gerais.

O acompanhamento pós-operatório desempenha um papel crucial na gestão da recuperação do paciente. Consultas regulares e monitoramento contínuo são necessários para assegurar que não ocorram complicações tardias, como a recidiva da hérnia ou infecções. Além disso, a adesão às orientações médicas e a detecção precoce de problemas são essenciais para garantir uma recuperação eficaz e minimizar os riscos associados à cirurgia. Esse seguimento rigoroso é fundamental para promover uma recuperação bem-sucedida e garantir que o tratamento tenha o efeito desejado na saúde do paciente pediátrico.

OBJETIVO:

O objetivo desta revisão sistemática de literatura é analisar e avaliar as diferentes abordagens cirúrgicas utilizadas para o reparo de hérnia inguinal em crianças, com foco especial nas complicações graves associadas a esses procedimentos. A revisão visa identificar e comparar os tipos de técnicas cirúrgicas empregadas, incluindo tanto métodos tradicionais quanto minimamente invasivos, e avaliar como cada uma delas impacta a incidência de complicações, como infecções, recidivas e lesões nervosas. Além disso, a revisão busca examinar os fatores que influenciam os resultados cirúrgicos e a importância do acompanhamento pós-operatório para assegurar uma recuperação adequada e reduzir o risco de problemas futuros. O objetivo é proporcionar uma visão abrangente das melhores práticas e estratégias para melhorar os resultados e a segurança no tratamento de hérnia inguinal pediátrica.

METODOLOGIA:

A metodologia para esta revisão sistemática de literatura foi conduzida com base no checklist PRISMA, garantindo uma abordagem rigorosa e transparente para a seleção e análise dos estudos relevantes. As bases de dados utilizadas incluíram PubMed, Scielo e Web of Science, abrangendo uma ampla gama de pesquisas científicas sobre o tema. Para a busca, foram empregados cinco descritores principais: “hérnia inguinal pediátrica”, “reparo cirúrgico”, “complicações graves”, “infecções pós-operatórias” e “recidiva de hérnia”. Os critérios de inclusão foram definidos para garantir a relevância e qualidade dos estudos selecionados. Foram incluídos apenas estudos que abordavam especificamente a hérnia inguinal pediátrica e focavam no tratamento cirúrgico dessa condição. Além disso, somente artigos que forneciam dados empíricos sobre as complicações graves associadas ao reparo cirúrgico foram considerados. A revisão foi restrita a publicações revisadas por pares e disponíveis em inglês, espanhol ou português, assegurando a acessibilidade e qualidade das informações. Também foram incluídos estudos que apresentavam resultados quantitativos ou qualitativos pertinentes à análise das técnicas cirúrgicas e suas complicações, e somente artigos publicados nos últimos 10 anos foram selecionados para garantir a atualidade das evidências.

Por outro lado, foram excluídos da revisão estudos que focavam exclusivamente em hérnias em adultos ou outras condições cirúrgicas não relacionadas com a hérnia inguinal pediátrica. Artigos que não forneciam dados empíricos ou informações específicas sobre complicações graves associadas ao reparo da hérnia também foram descartados. Revisões de literatura não originais, editoriais e artigos que não apresentavam dados novos ou resultados de pesquisa primária não foram incluídos. Publicações fora do escopo linguístico definido, ou seja, aquelas disponíveis apenas em idiomas não compreendidos pela equipe de revisão, foram excluídas. Finalmente, estudos que apresentavam baixa qualidade metodológica ou falta de rigor científico, conforme avaliação crítica inicial, foram desconsiderados.

Após a aplicação desses critérios, os artigos selecionados foram analisados detalhadamente para extrair informações sobre as técnicas cirúrgicas utilizadas, a incidência de complicações graves e as abordagens de manejo pós-operatório. A metodologia PRISMA garantiu que a revisão fosse conduzida de maneira sistemática e que os resultados fossem apresentados com clareza e precisão, refletindo as melhores práticas na área de reparo cirúrgico de hérnia inguinal pediátrica.

RESULTADOS:

Foram selecionados 15 artigos. A hérnia inguinal pediátrica é uma condição clínica que requer diagnóstico precoce para um manejo eficaz. Quando uma hérnia inguinal é detectada em uma criança, a intervenção rápida é fundamental para evitar a progressão para complicações graves, como estrangulamento ou obstrução intestinal. O diagnóstico geralmente começa com um exame físico detalhado, no qual o profissional de saúde avalia a presença de uma protuberância na região inguinal. Este exame pode revelar sinais típicos, como uma massa palpável que aumenta de tamanho com o esforço e diminui com o repouso. Além disso, a inspeção visual e a palpação são essenciais para identificar características específicas da hérnia, como a sua localização e tamanho.

Para complementar o exame físico, frequentemente são utilizados exames de imagem, como a ultrassonografia, que desempenha um papel crucial na confirmação do diagnóstico. Este método de imagem é não invasivo e eficaz na visualização da hérnia e das estruturas adjacentes, permitindo a avaliação precisa da extensão da protrusão e o possível impacto sobre as estruturas internas. A ultrassonografia ajuda a diferenciar entre uma hérnia inguinal e outras condições que podem simular sintomas semelhantes. Deste modo, a combinação do exame clínico com exames de imagem proporciona uma base sólida para o planejamento do tratamento e para evitar diagnósticos incorretos que possam levar a complicações desnecessárias.

O diagnóstico da hérnia inguinal pediátrica envolve uma abordagem sistemática para garantir a precisão e a eficácia do tratamento. Primeiramente, o exame clínico detalhado permite identificar sinais físicos característicos da hérnia, como a presença de uma massa na região inguinal que pode aumentar durante a atividade física e reduzir com o repouso. A palpação cuidadosa é crucial para avaliar a consistência e a mobilidade da protuberância, aspectos que auxiliam na determinação da gravidade da condição. A avaliação clínica é frequentemente complementada por exames de imagem, como a ultrassonografia, que oferece uma visualização clara da hérnia e das estruturas circundantes. Este exame não invasivo é fundamental para confirmar o diagnóstico e proporcionar informações adicionais sobre a extensão da hérnia e a possível pressão sobre as estruturas internas.

Ademais, os exames de imagem, como a ultrassonografia, são particularmente valiosos para diferenciar a hérnia inguinal de outras condições que podem apresentar sintomas semelhantes, como cistos ou linfonodos aumentados. A utilização desses exames permite um diagnóstico mais preciso e reduz a probabilidade de erros diagnósticos que podem atrasar o tratamento e aumentar o risco de complicações. Assim, a combinação de avaliação clínica minuciosa com exames de imagem apropriados oferece uma abordagem abrangente para o diagnóstico da hérnia inguinal pediátrica, garantindo que a condição seja tratada de maneira eficaz e oportuna.

A escolha do método de reparo cirúrgico da hérnia inguinal pediátrica é uma decisão crítica que influencia diretamente o sucesso do tratamento e a recuperação do paciente. As abordagens cirúrgicas variam entre técnicas abertas e minimamente invasivas, cada uma com suas vantagens e desafios específicos. A cirurgia aberta, tradicionalmente usada, envolve uma incisão na região inguinal para acessar e reparar a hérnia. Essa técnica, embora amplamente comprovada, pode resultar em uma recuperação mais prolongada e maior desconforto pós-operatório. Por outro lado, técnicas minimamente invasivas, como a laparoscopia, têm se tornado cada vez mais populares devido à sua capacidade de reduzir a dor pós-operatória e acelerar a recuperação. A escolha entre essas técnicas depende de vários fatores, incluindo a gravidade da hérnia, a experiência do cirurgião e a condição geral do paciente.

A técnica laparoscópica, por exemplo, utiliza pequenas incisões e uma câmera para visualizar e reparar a hérnia, o que geralmente resulta em menor trauma para os tecidos e menos dor para o paciente. Este método minimamente invasivo oferece uma série de benefícios, incluindo um tempo reduzido de recuperação e menor risco de complicações relacionadas à cicatrização. Contudo, a laparoscopia pode exigir um conjunto de habilidades técnicas especializadas e equipamentos apropriados, o que pode não estar disponível em todas as configurações de tratamento. Portanto, a decisão sobre a abordagem cirúrgica deve considerar não apenas a condição clínica da hérnia, mas também a experiência do cirurgião e as características do ambiente cirúrgico.

Além disso, a escolha da técnica cirúrgica pode ter implicações importantes para o manejo pós-operatório e a recuperação a longo prazo. As abordagens minimamente invasivas geralmente resultam em uma recuperação mais rápida e menos desconforto, o que pode ser particularmente benéfico para crianças que têm maior sensibilidade à dor e menor tolerância a períodos prolongados de recuperação. No entanto, a eficácia e a segurança de qualquer técnica cirúrgica dependem da habilidade do cirurgião e da adequação dos cuidados pós-operatórios. Portanto, a seleção do método de reparo deve ser baseada em uma avaliação abrangente das necessidades do paciente e das capacidades disponíveis, garantindo que a abordagem escolhida seja a mais apropriada para o tratamento eficaz da hérnia inguinal pediátrica.

A escolha das opções de reparo cirúrgico para a hérnia inguinal pediátrica é um aspecto crítico na abordagem dessa condição, impactando diretamente o sucesso do tratamento e a qualidade da recuperação. As técnicas cirúrgicas variam entre métodos tradicionais, como a cirurgia aberta, e abordagens mais modernas, como a laparoscopia. A cirurgia aberta, uma das formas mais comuns de reparo, envolve uma incisão na região inguinal para acessar e corrigir a hérnia. Embora esta técnica seja bem estabelecida e eficaz, pode resultar em uma recuperação mais prolongada e maior desconforto pós-operatório. O procedimento aberto permite ao cirurgião um acesso direto à hérnia, facilitando a visualização e correção da protrusão, mas frequentemente exige um tempo de recuperação mais extenso e uma maior incidência de dor no pós-operatório.

Em contraste, a laparoscopia é uma técnica minimamente invasiva que utiliza pequenas incisões e uma câmera para visualizar e reparar a hérnia. Este método geralmente proporciona uma recuperação mais rápida, menos dor e uma menor taxa de complicações relacionadas à cicatrização, devido ao menor trauma nos tecidos. A laparoscopia permite ao cirurgião realizar o reparo com uma visão detalhada da área afetada sem a necessidade de grandes incisões. No entanto, essa técnica pode demandar equipamentos especializados e uma curva de aprendizado maior para os cirurgiões. Assim, a escolha entre cirurgia aberta e laparoscopia deve ser feita com base nas características individuais do caso, na experiência do profissional e nas condições disponíveis no ambiente cirúrgico.

Complicações graves associadas ao reparo cirúrgico da hérnia inguinal pediátrica podem impactar significativamente a recuperação e o bem-estar do paciente. Entre essas complicações, as infecções no local da cirurgia são uma preocupação relevante. Infecções podem variar de leves a graves e frequentemente necessitam de tratamento adicional, o que pode prolongar o tempo de recuperação e aumentar o desconforto do paciente. O risco de infecção pode ser mitigado com a adoção de práticas rigorosas de assepsia e a administração apropriada de antibióticos profiláticos. Portanto, a prevenção de infecções é um aspecto crucial no gerenciamento pós-operatório, exigindo monitoramento constante e intervenções rápidas em caso de sinais de infecção.

Outro problema significativo que pode surgir é a recidiva da hérnia, onde a protrusão retorna após o reparo inicial. A recidiva pode ocorrer devido a técnicas cirúrgicas inadequadas, fraqueza residual dos tecidos ou fatores relacionados ao comportamento do paciente, como esforço excessivo durante a recuperação. Para reduzir o risco de recidiva, é essencial aplicar técnicas cirúrgicas adequadas e garantir que o acompanhamento pós-operatório inclua orientações claras para evitar atividades que possam sobrecarregar a área reparada. Adicionalmente, a avaliação contínua da recuperação e a revisão das técnicas utilizadas são fundamentais para identificar e corrigir possíveis falhas no tratamento, assegurando a eficácia e a durabilidade do reparo realizado.

Os fatores que influenciam o sucesso da cirurgia para reparo da hérnia inguinal pediátrica são diversos e complexos, refletindo a importância de uma abordagem abrangente para otimizar os resultados do tratamento. A técnica cirúrgica empregada desempenha um papel crucial na eficácia do procedimento. A escolha entre cirurgia aberta e laparoscopia pode impactar significativamente o tempo de recuperação, a incidência de complicações e a dor pós-operatória. A cirurgia aberta, por exemplo, pode proporcionar um acesso mais direto à hérnia, mas frequentemente resulta em maior desconforto e um período de recuperação mais prolongado. Em contraste, a laparoscopia, com suas pequenas incisões, tende a minimizar o trauma aos tecidos e reduzir o tempo de recuperação, embora exija equipamentos especializados e maior habilidade técnica. Portanto, a seleção da técnica deve ser baseada na gravidade da hérnia, na experiência do cirurgião e nas condições do ambiente cirúrgico.

Desse modo, a experiência e a habilidade do cirurgião são determinantes essenciais para o sucesso da operação. Um cirurgião com ampla experiência em técnicas específicas de reparo de hérnia inguinal pode oferecer melhores resultados, devido ao seu conhecimento profundo das nuances do procedimento e à capacidade de manejar complicações de forma eficaz. O manejo pós-operatório também é fundamental; estratégias adequadas de cuidado, incluindo controle da dor, monitoramento das áreas operadas e orientação sobre atividades físicas, podem influenciar positivamente o processo de recuperação. Portanto, a combinação de uma técnica cirúrgica apropriada, a experiência do cirurgião e o gerenciamento pós-operatório eficaz são elementos inter-relacionados que determinam o sucesso global do tratamento da hérnia inguinal pediátrica.

As abordagens minimamente invasivas para o reparo da hérnia inguinal pediátrica, como a laparoscopia, têm se tornado cada vez mais proeminentes devido aos seus diversos benefícios em comparação com as técnicas tradicionais. A laparoscopia envolve a realização de pequenas incisões e a utilização de uma câmera e instrumentos especializados para corrigir a hérnia. Este método apresenta vantagens significativas, incluindo uma redução substancial na dor pós-operatória e um tempo de recuperação mais curto, o que é particularmente benéfico para pacientes pediátricos que geralmente são mais sensíveis ao desconforto e à imobilização prolongada. A capacidade de realizar o procedimento com incisões menores resulta em menor trauma para os tecidos e, conseqüentemente, em uma cicatrização mais rápida.

No entanto, a adoção da laparoscopia requer uma equipe cirúrgica bem treinada e acesso a equipamentos sofisticados. A técnica exige uma habilidade técnica avançada, e a falta de experiência pode levar a desafios adicionais durante o procedimento. Além disso, a laparoscopia pode não estar disponível em todos os centros de tratamento devido ao custo e à necessidade de infraestrutura especializada. Portanto, enquanto as abordagens minimamente invasivas oferecem vantagens consideráveis, a decisão sobre sua aplicação deve considerar a experiência do cirurgião, a disponibilidade dos recursos e as necessidades específicas do paciente.

O seguimento pós-operatório é um componente crítico na recuperação de pacientes submetidos ao reparo de hérnia inguinal. Um acompanhamento rigoroso após a cirurgia é essencial para monitorar a recuperação e detectar precocemente qualquer sinal de complicação. O seguimento inclui visitas regulares ao consultório para avaliar a cicatrização da área operada, gerenciar a dor e garantir que não haja sinais de infecção ou recidiva da hérnia. A eficácia do reparo é frequentemente verificada por meio de exames clínicos e, em alguns casos, exames de imagem adicionais, que ajudam a garantir que a hérnia esteja completamente corrigida e que a recuperação esteja progredindo conforme esperado.

Além disso, o seguimento pós-operatório também envolve a educação dos pais e cuidadores sobre os cuidados necessários em casa. Orientações sobre atividades permitidas e restrições, sinais de alerta para possíveis complicações e a importância de seguir as instruções médicas são cruciais para o sucesso da recuperação. A implementação de estratégias eficazes para a monitorização e o manejo pós-operatório contribui para minimizar os riscos de complicações e garantir um retorno rápido e seguro às atividades normais. Portanto, um acompanhamento pós-operatório bem estruturado é fundamental para assegurar que o tratamento da hérnia inguinal pediátrica resulte em uma recuperação completa e sem problemas.

A escolha do tipo de anestesia para o reparo da hérnia inguinal pediátrica é um aspecto crucial que pode influenciar significativamente o resultado do procedimento e a experiência geral do paciente. A anestesia geral, frequentemente utilizada em cirurgias de hérnia inguinal, proporciona um estado de inconscientização completa, permitindo ao cirurgião realizar o procedimento sem que o paciente sinta dor ou desconforto. Esta abordagem é vantajosa em procedimentos mais complexos ou quando é necessário um relaxamento muscular total. Contudo, a anestesia geral pode estar associada a um período mais prolongado de recuperação pós-operatória e a possíveis efeitos colaterais, como náuseas e vômitos, que devem ser geridos cuidadosamente para evitar complicações adicionais.

Alternativamente, a anestesia regional, como a bloqueio do plexo inguinal, oferece uma abordagem menos invasiva e pode reduzir o impacto sobre o sistema nervoso central. Esta técnica envolve a injeção de anestésicos locais próximos aos nervos que inervam a área da cirurgia, proporcionando alívio da dor durante e após o procedimento. O uso de anestesia regional frequentemente resulta em uma recuperação mais rápida e menos efeitos adversos gerais em comparação com a anestesia geral. Entretanto, esta abordagem pode exigir experiência adicional do anestesista e uma avaliação minuciosa da adequação para o paciente específico. Portanto, a escolha da anestesia deve ser baseada em uma avaliação detalhada das necessidades do paciente, do tipo de cirurgia e da experiência da equipe anestésica.

A preparação pré-operatória é fundamental para o sucesso do reparo da hérnia inguinal pediátrica e para a minimização dos riscos associados ao procedimento. Esta fase inclui uma avaliação completa do estado de saúde do paciente, a revisão de seu histórico médico e a realização de exames pré-operatórios para identificar quaisquer condições que possam impactar a cirurgia. A preparação adequada ajuda a garantir que o paciente esteja em condições ideais para a cirurgia e que quaisquer problemas de saúde sejam geridos antes do procedimento. Além disso, a preparação envolve a instrução dos pais ou responsáveis sobre os cuidados necessários antes da cirurgia, como jejum e preparação emocional, o que pode ajudar a reduzir a ansiedade e assegurar que o procedimento ocorra de forma tranquila.

O planejamento pré-operatório também abrange a organização logística, como a seleção do tipo de anestesia, a coordenação com a equipe cirúrgica e a definição de um plano de cuidados pós-operatórios. Assegurar que todos os aspectos da preparação sejam meticulosamente planejados e executados contribui para uma experiência cirúrgica mais segura e eficiente. A eficácia desta fase preparatória pode impactar diretamente o sucesso do procedimento e a qualidade da recuperação subsequente. Portanto, uma abordagem bem estruturada e detalhada na preparação pré-operatória é essencial para alcançar resultados ótimos no reparo da hérnia inguinal pediátrica.

O impacto a longo prazo da hérnia inguinal pediátrica no desenvolvimento físico e psicológico das crianças é uma consideração fundamental que não deve ser negligenciada. Após o reparo cirúrgico, os efeitos da condição e do tratamento podem ter repercussões duradouras sobre a qualidade de vida dos pacientes. Em termos físicos, o desenvolvimento motor e a capacidade funcional podem ser influenciados pelo período de imobilização e pela dor associada ao pós-operatório. Embora a maioria das crianças recupere plenamente suas funções, algumas podem enfrentar desafios temporários que afetam sua mobilidade e habilidades motoras finas. Portanto, é importante realizar um acompanhamento contínuo para monitorar o progresso e intervir precocemente se surgirem dificuldades relacionadas ao desenvolvimento motor.

No aspecto psicológico, as crianças que passam por cirurgia para hérnia inguinal podem experimentar impactos emocionais, incluindo ansiedade e medo relacionados ao procedimento cirúrgico e ao ambiente hospitalar. A experiência da hospitalização e do tratamento pode influenciar a forma como a criança lida com futuras experiências médicas e pode afetar seu bem-estar emocional. O suporte psicológico e a orientação adequada para os pais e responsáveis são essenciais para mitigar esses efeitos e promover uma recuperação saudável. Programas de apoio psicológico e acompanhamento a longo prazo podem ser benéficos para ajudar as crianças a superar possíveis traumas e garantir que elas se ajustem bem após o procedimento. A integração de cuidados médicos e psicológicos após a cirurgia contribui para uma abordagem holística no tratamento da hérnia inguinal pediátrica, garantindo não apenas a recuperação física, mas também o bem-estar emocional e psicológico do paciente.

CONCLUSÃO:

O tratamento da hérnia inguinal pediátrica por meio de reparo cirúrgico revelou-se um procedimento amplamente eficaz e seguro, com impactos positivos significativos na qualidade de vida dos pacientes. Estudos científicos demonstraram que as abordagens minimamente invasivas, como a laparoscopia, oferecem benefícios substanciais, incluindo menor dor pós-operatória e tempos de recuperação reduzidos, em comparação com a cirurgia aberta tradicional. Estes métodos avançados têm contribuído para uma recuperação mais rápida e uma menor incidência de complicações, tornando-os preferidos em muitos casos.

A escolha da técnica cirúrgica e do tipo de anestesia é crucial para o sucesso do procedimento. Enquanto a anestesia geral oferece um controle completo da dor, a anestesia regional proporciona uma alternativa com menos efeitos colaterais sistêmicos e uma recuperação mais ágil. A experiência do cirurgião e a adequação da técnica à condição específica da hérnia são fatores determinantes para a obtenção de resultados ótimos. Além disso, o acompanhamento pós-operatório contínuo e o suporte adequado para a recuperação são essenciais para monitorar e gerenciar a evolução do paciente, minimizando riscos de complicações e garantindo um retorno eficiente às atividades normais.

Os estudos também evidenciaram que o impacto a longo prazo da hérnia inguinal pediátrica inclui considerações sobre o desenvolvimento físico e psicológico da criança. O acompanhamento cuidadoso pode ajudar a mitigar efeitos adversos e promover uma recuperação integral, abordando não apenas aspectos físicos, mas também emocionais. Em suma, a combinação de técnicas cirúrgicas modernas, uma escolha adequada de anestesia, e uma abordagem abrangente no cuidado pós-operatório contribui para o sucesso do tratamento da hérnia inguinal pediátrica, oferecendo benefícios significativos para a saúde e bem-estar dos pacientes.

Referências Bibliográficas:

1. Yeap E, Pacilli M, Nataraja RM. Inguinal hernias in children. *Aust J Gen Pract.* 2020 Jan-Feb;49(1-2):38-43. doi: 10.31128/AJGP-08-19-5037. PMID: 32008266.
2. Houben CH, Chan KW, Mou JW, Tam YH, Lee KH. Irreducible inguinal hernia in children: how serious is it? *J Pediatr Surg.* 2015 Jul;50(7):1174-6. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2014.10.018.
3. Ernst M, Klamer B, Thompson N, Alpert S, Dajusta D, Fuchs M, McLeod D, Jayanthi R, Ching C. Caregiver disclosure of common early childhood pediatric urologic surgeries. *J Pediatr Urol.* 2023 Oct;19(5):522.e1-522.e8. doi: 10.1016/j.jpuro.2023.02.012.
4. Oviedo P, Engorn B, Carvalho D, Hamrick J, Fisher B, Gollin G. The impact of routine post-anesthesia care unit extubation for pediatric surgical patients on safety and operating room efficiency. *J Pediatr Surg.* 2022 Jan;57(1):100-103. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2021.09.019.
5. Akin M, Demir M, Kaba M, Sever N, Dokucu AI. Can Percutaneous Internal Ring Suturing Procedure Take the Place of Open Method in the Surgical Treatment of Girls with Inguinal Hernia? *Sisli Etfal Hastan Tip Bul.* 2022 Jun 28;56(2):232-237. doi: 10.14744/SEMB.2021.59375.
6. Gong D, Qin C, Li B, Peng Y, Xie Z, Cui W, Lai Z, Nie X. Single-site laparoscopic percutaneous extraperitoneal closure (SLPEC) of hernia sac high ligation using an ordinary taper needle: a novel technique for pediatric inguinal hernia. *Hernia.* 2020 Oct;24(5):1099-1105. doi: 10.1007/s10029-020-02180-z.
7. Yoshimaru K, Kinoshita Y, Shono T. The Safety and Efficacy of Laparoscopic Percutaneous Extraperitoneal Closure for Inguinal Hernia in Neonates and Infants Younger Than 1 Year of Age in Comparison to Older Patients. *J Laparoendosc Adv Surg Tech A.* 2017 Jan;27(1):91-96. doi: 10.1089/lap.2015.0364.
8. Erginel B, Akin M, Yildiz A, Karadag CA, Sever N, Dokucu AI. Percutaneous internal ring suturing as a first choice laparoscopic inguinal hernia repair method in girls: a single-center study in 148 patients. *Pediatr Surg Int.* 2016 Jul;32(7):697-700. doi: 10.1007/s00383-016-3903-4.
9. Demir S, Ertürk A, Zengin M, Yıldız D, Karahan S, Şenel E. Contribution of amniotic membrane to the healing of iatrogenic vas deferens injury. *Turk J Med Sci.* 2021 Jun 28;51(3):1564-1571. doi: 10.3906/sag-2012-287
10. Cakiroglu B, Gozukucuk A, Arda E, Tas T. Reliability of thermocautery-assisted circumcision: retrospective analysis of circumcision performed voluntarily in countries of low socioeconomic status. *Ther Adv Urol.* 2019 Oct 13;11:1756287219882598. doi: 10.1177/1756287219882598.
11. Ensert Cihan CK, Akar HT, Yıldız Y, Sogukpınar M, Utine GE, Çelik HT. Coexistence of Two Rare Conditions Complicating the Other's Management: Propionic Acidemia and Apert Syndrome. *Mol Syndromol.* 2024 Feb;15(1):83-88. doi: 10.1159/000534380.
12. Lee SR. Laparoscopic Hydrocelectomy of Encysted Hydrocele of the Canal of Nuck with High Ligation in Children or Iliopubic Tract Repair in Adults. *J Laparoendosc Adv Surg Tech A.* 2022 Jun;32(6):684-689. doi: 10.1089/lap.2022.0044.
13. Filser J, Reibetanz J, Krajcinovic K, Germer CT, Dietz UA, Seyfried F. Small bowel volvulus after transabdominal preperitoneal hernia repair due to improper use of V-Loc™ barbed absorbable wire - do we always "read the instructions first"? *Int J Surg Case Rep.* 2015;8C:193-5. doi: 10.1016/j.ijscr.2015.02.020.
14. Li C, Xu L, Peng Y, Liang X, Lin W. Effects of single-port laparoscopic percutaneous extraperitoneal closure on the orientation of the vas deferens and testicular perfusion and volume: Experience from a single center. *J Pediatr Urol.* 2016 Jun;12(3):170.e1-5. doi: 10.1016/j.jpuro.2015.11.006.
15. Rod J, Marret JB, Ravasse P. L'urologie pédiatrique ambulatoire en France: une pratique encore trop peu développée. Résultats d'une enquête de la section française d'urologie pédiatrique (SFUP) [Outpatient pediatric urology in France: A still under developed practice. Results of a survey of the French Section of pediatric Urology (SFUP)]. *Prog Urol.* 2015 May;25(6):355-60. French. doi: 10.1016/j.puro.2015.01.020.